

<p>Ѡ хѣ ѿѣ гдѣ нашѣ ѡмѣ слава въ вѣкы вѣчныѣ, аминь.</p>	<p>Ѡ хрѣ ѿе гдѣ ншѣ.</p>	<p>i z weselem ją w Kościele sławią, na pamiątkę jej wieczną w Chrystusie Jezusie, który w równém Bóstwie króluje z Ojcem i z Duchem Św. na wieki wieków, Amen.</p>
--	--------------------------	---

Як бачимо, в оригіналі П. Скарги, перекладі і редакції ігумена Феодосія кінцівка життя суттєво відрізняються. П. Скарга надав їй традиційне католицьке завершення, у перекладі його тексту надано вигляду традиції православної. Але найцікавіший варіант міститься у редакції Феодосія. Тут є повідомлення про викуплення її мощей невідомим Валентіаном, який згаданий у багатьох поширених життях. Отже у редакції ігумена Феодосія ми бачимо використання в якості основи писання П. Скарги із вставкою суттєвих для православної людини фрагментів. Джерело цих фрагментів важко визначити, оскільки текст серйозно відредагований. Є всі підстави вважати, що це текст на зразок поширених житій.

Віталій Крижанівський

Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник відділу давніх актів
Центральний державний історичний архів України, м. Київ

НЕВІДОМІ СТОРІНКИ ЖИТТЯ МИТРОПОЛИТА ХАРКІВСЬКОГО ТА БОГОДУХІВСЬКОГО СТЕФАНА ЗА МАТЕРІАЛАМИ ЦДІАК УКРАЇНИ

Серед уродженців Чернігово-Сіверщини достатньо цікавою та неординарною є постать митрополита Харківського та Богодухівського Стефана, у миру – Стефана Максимовича Проценка (1889–1960). Архієрей помер у жовтні 1960 р., але навіть через півстоліття життєвий шлях його, особливо до 1922 р., повний “білих лакун”. 1960 р. в “Журнале Московской Патриархии” (№ 12) було надруковано некролог, який достатньо повно окреслював професійний шлях священнослужителя. Відповідно до нього, С. М. Проценка прийняв монаший постриг (1922), отримав сан архімандрита (1922); почергово очолював Козелецьку (від 1926 р.), Чернігівську та Козелецьку (1932–1936), Уфимську (1942) єпархії. У міжвоєнний період неодноразово зазнавав переслідувань, арештів, ув’язнень (1926–1928, 1931, 1936–1942). Від 1944 р. – архієпископ Полтавський та Кременчуцький, а з 1945 по 1960 р. – архієпископ, митрополит (від 1959 р.) Харківський та Богодухівський¹. Ці відомості про митрополита в подальших наукових дослідженнях радянської і пострадянської доби без істотних змін знайшли своє відображення в біографічних нарисах².

Проте зовсім інша ситуація склалася з віхами життєвого шляху С. Проценка до 1922 р. Так, до 1991 р. лише два видання репрезентували достатньо поверхові, майже тотожні відомості про цього духівника, наприклад:

¹ Стефан (Проценка Степан Максимович). *Биографический словарь выпускников Киевской Духовной Академии: 1819–1920-е гг.* Материалы из собрания проф. Протоиерея Ф. И. Титова. К.: Издательский отдел Украинской Православной Церкви, 2015. Т. 2. С. 606. (текст некролога “Журнал Московской Патриархии, 1960, № 12”).

² Див.: Швець В. Архієпископ Харьковський и Богодуховський Стефан. *Архипастыри Харьковской епархии (1799–1999)*. Харьков, 1999. С. 91; Славні імена Носівщини / (друге видання). Ніжин: Аспект-Поліграф, 2012. 384 с.; Талалай М. Светлой памяти митрополита Харьковского и Богодуховского Стефана. URL.: <http://orthodox.cn.ua/#2023-06-01>.

Позиція життєпису	<i>“Журнал Московской Патриархии”</i> ¹	<i>“Русские православные иерархи...”</i> ²
Рік, місце народження	2/15 серпня 1889 р., с. Паліївка, Харківська губернія	2/15 серпня 1889 р., с. Паліївка, Сумська область
Батьки	родина сільського вчителя	
Освіта	Невідомий рік – закінчив Агрономічний інститут; 1913 – закінчив 3 курси Київської духовної академії; 1922 – закінчив Ніжинський історико-філологічний інститут	Невідомий рік – закінчив Агрономічний інститут; 1918 – закінчив 3 курси Київської духовної академії; 1922 – закінчив Ніжинський історико-філологічний інститут
Професійний шлях		Кілька років викладав

Проте 2015 р. відбулася знакова подія – вийшов другий том “Биографического словаря выпускников Киевской духовной академии: 1819–1920-е гг.”. Укладачу тому В. І. Ульяновському вдалося істотно доповнити біографічні відомості про молоді роки С. Проценка. Так, Василь Іринархович уперше увів у науковий обіг матеріали особової справи С. Проценка (№ 11353), яка зберігається у Ф. 711 “Київська духовна академія” в ЦДІАК України. Актуалізована джерельна база поновила відомості про життєвий шлях митрополита до 1922 р.:

- народився 2 серпня 1889 р. у родині державного селянина в с. Паліївка, Глухівський повіт, Чернігівська губернія (документ: метричне свідоцтво від 24 липня 1908 р.).

- закінчив Віленське духовне училище до 1918 р. (документ: прохання С. Проценка). Утім, ця інформація є помилковою, оскільки в проханні С. Проценка вказано не духовне, а військове училище.

- 15 грудня 1915 р. закінчив Глухівський учительський інститут із званням “вчитель вищого початкового училища” (документ: атестат від 15 грудня 1915 р.).

- 14 травня 1918 р. отримав тимчасовий військовий білет, звання прапорщика (документ: тимчасовий військовий білет)³.

На жаль, укладач “Биографического словаря...” не звернувся до матеріалів Ф. 707 “Київський навчальний округ” ЦДІАК України, які істотно доповнюють відомості особової справи з Ф. 711. Так, зі справи випускників Глухівського учительського інституту за 1915 р. можемо дізнатися, що:

- Батько С. Проценка – державний селянин (документи в Додатках: № 1 Свідоцтво “вчителя початкового училища з правом викладати в 2-х класних сільських училищах Міністерства Народної Освіти”, 9 червня 1911 р.; № 6 Свідоцтво про закінчення педагогічних курсів при Глухівському трьохкласному міському училищі ім. Ф. Терещенка, 5 червня 1911 р.).

- 1909 р. – закінчив Шосткинське трьохкласне міське училища (м. Шостка, Глухівський повіт, Чернігівська губернія) (документ № 6 в Додатках: Свідоцтво про закінчення педагогічних курсів при Глухівському трьохкласному міському училищі ім. Ф. Терещенка, 5 червня 1911 р.).

- 12 серпня 1909 – 5 червня 1911 рр. – навчався на педагогічних курсах при Глухівському трьохкласному міському училищі ім. Ф. Терещенка та отримав звання “вчителя початкової школи з правом викладати в двохкласних сільських училищах Міністерства

¹ Садовский Е., прот. Высокопреосвященный Стефан, митрополит Харьковский и Богодуховский [некролог]. *Журнал Московской Патриархии*. 1960. № 12. С. 21; Стефан (Проценко Степан Максимович). *Биографический словарь выпускников Киевской Духовной Академии: 1819–1920-е гг.* Материалы из собрания проф. протоиерея Ф. И. Титова. Киев : Издательский отдел Украинской Православной Церкви, 2015. Т. 2. С. 606.

² Стефан (Проценко Степан Максимович). *Митрополит Мануил (Лемешевский) Русские православные иерархи периода с 1893 по 1965 годы. (включительно)*. Erlangen, 1979–1989. Часть 6.

https://azbyka.ru/otechnik/Manuil_Lemeshevskij/russkie-pravoslavnye-ierarhi-perioda-s-1893-po-1965-gody-chast-6/96

³ ЦДІАК України, ф. 711, оп. 1, спр. 11353, арк. 2–5.

Народної Освіти” (документ № 6 в Додатках: Свідоцтво про закінчення педагогічних курсів при Глухівському трьохкласному міському училищі ім. Ф. Терещенка, 5 червня 1911 р.).

• 2 вересня 1911 – серпень 1913 р. – перебував на службі по Міністерству Народної Освіти; 1 вересня 1912 р. – серпень 1913 р. – учитель Дубовицького початкового училища (с. Дубовичі, Глухівський повіт, Чернігівська губернія) (документ № 4 в Додатках: Посвідчення видане С. Проценку про відсутність перешкод для вступу в Глухівський учительський інститут, 10 липня 1913 р.).

• 15 грудня 1915 р. – закінчив Глухівський учительський інститут (документ № 2 в Додатках: Прохання С. Проценка в канцелярію Київського навчального округу від 8 червня 1918 р.).

• Наприкінці грудня 1915 – на початку 1916 р. – мобілізований, службу проходив у 26-у запасному піхотному батальйоні, 4-а рота, 8-й взвод (м. Кременчук) (документ № 5 в Додатках: Прохання С. Проценка від 3 березня 1916 р. в канцелярію Київського навчального округу).

• У березні 1916 р. здійснив невдалу спробу вступити до Київського військово-інженерного училища (документ № 5 в Додатках: Прохання С. Проценка від 3 березня 1916 р. в канцелярію Київського навчального округу).

• 1918 р. вступив до Київської духовної академії (документ № 2 в Додатках: Прохання С. Проценка в канцелярію Київського навчального округу від 8 червня 1918 р.)¹.

Вище наведені відомості з документів Ф. 707 та 711 ЦДІАК України переконують нас в тому, що життєвий шлях митрополита до 1922 р. був комплексно сфальсифікований в некролозі. На нашу думку, ця містифікація не була ініційована С. Проценком. Життєвий шлях митрополита не переконує нас в його кар’єризмі, спробі сподобатись іншим. Так, 1918 р. Стефан Максимович закінчив Глухівський учительський інститут, що відкривало перед ним можливість побудувати успішну кар’єру на педагогічній ниві. Проте він вирішує вчинити по-іншому й подав документи в Київську духовну академію, яка після 1918 р. втратила будь-яку системну підтримку з боку держави й перетворилася на змаргіналізований навчальний заклад. Доцільно припустити, що повний курс академії С. Проценко не закінчив лише тому, що 1921–1922 рр. були надзвичайно важкими й навчатися в голодному та холодному Києві могли лише одиниці, які мали постійне житло в місті.

1922 р. розпочинає свій шлях священника в церковних структурах, які системно дискримінувалися та зазнавали репресій². Сам Стефан Максимович, як очільник однієї з єпархій Чернігово-Сіверщини, зазнавав в 1920–1930-х рр. неодноразових гонінь, які завершилися засланням на 5 років таборів за участь у діяльності контрреволюційного релігійного угруповання (рішення особливої наради при НКВС СРСР від 2.06.1937 р.)³. С. Проценко прийшов у Церкву в добу гонінь, не полишив її, як інші⁴, а подолав з нею трагічний шлях в добу сталінських чисток. На нашу думку, це характеризує Стефана Максимовича як людину глибоких переконань, яка не намагається змінити свої погляди на догоду часу. Саме тому мало ймовірно, щоб людина з таким характером забажала сфальсифікувати свою біографію.

На нашу думку, фальсифікація біографії митрополита Стефана була здійснена за вказівкою очільника Київського екзархату митрополита Київського і Галицького Іоанна (Соколова) чи патріарха РПЦ Алексія I з певних причин.

¹ ЦДІАК України, ф. 707, оп. 229, спр. 4а, арк. 17–24б.

² 1920 р. – постановою РНК УСРР релігійні громади та Церква втратили статус юридичної особи; 1922 р. – компанія вилучення церковних цінностей, що супроводжувалася судовими процесами над монашками Ніжинського Введенського монастиря, монахами Рихлівського монастиря та ін. (див. Реабілітовані історією: Чернігівська обл. / Упорядники: О. Б. Коваленко, Р. Ю. Подкур, О. В. Лисенко. Чернігів: Десна Поліграф, 2011. Кн. 3. С. 12–18).

³ Реабілітовані історією: Чернігівська обл./ Упорядники: О. Б. Коваленко, Р. Ю. Подкур, О. М. Потапенко. Чернігів : Десна, Видавець Лозовий В. М., 2018. Кн. 7. С. 490–491.

⁴ Смоличев Герасим Пилипович – випускник Київської духовної академії (1885). У 1890–1913 рр. – законовчитель Глухівського учительського інституту, Глухівської жіночої гімназії, священник Трьох-Анастасіївської церкви (м. Глухів); після 1913 р. – викладач Чернігівської духовної семінарії, член Чернігівської місіонерської ради братства св. Михаїла, князя Чернігівського. У першій половині 1920-х рр. на хвилі антицерковної компанії зрікся сану (див.: Крижанівський В. Викладачі Глухівського інституту (1874–1924 рр.). *Бібліографічний словник*. Глухів, 2017. С. 44–45; Реабілітовані історією: Чернігівська обл. Кн. 3. С. 24).

По-перше, С. Проценко входив до категорії обраних священнослужителів, які брали участь у роботі знакового Собору (8 вересня 1943 р.), на якому було обрано патріархом митрополита Сергія. З 16 учасників-митрополитів цього собору 6 в майбутньому отримають цей титул (Стефан (Проценко), Іоанн (Соколов), Варфоломій (Городцов), Григорій (Чуков), Питирим (Свиридов), Елевферій (Воронцов)¹. Зрозуміло, що успішна кар'єра учасників Собору 1943 р. не могла скластися без покровительства нового патріарха Алексія I (з 1945 р.). 1959 р. він надав титул митрополита тяжко хворому архієпископу Харківському та Богодухівському на знак визнання великого вкладу того в розбудову Церкви. Зрозуміло, що неідеальна біографія одного із митрополитів опосередковано кидала тінь на постать самого патріарха, його авторитет в Церкві та в державі.

По-друге, за М. Хрущова посилювалася антицерковна кампанія в СРСР та УРСР. Так, 1958 р. Рада міністрів СРСР прийняла постанову “Про монастирі в СРСР” та “Про оподаткування доходів підприємств єпархіальних управлінь, а також доходів монастирів”. У результаті цього велика кількість монастирів, храмів, свічкових заводів закрилося. 1 січня 1960 р. було зареєстровано рекордну кількість знятих з реєстрації релігійних громад – 1552². Очільник Українського екзархату Іоанн (Соколов) та патріарх Алексій I, які пережили репресії 1920–1930-х рр., розуміли, що антицерковна політика буде тільки посилюватись й окремі факти біографії митрополита Стефана можуть бути використані в антирелігійній кампанії. У зв'язку з цим вище керівництво Церкви вирішило сфальсифікувати біографічні відомості в некролозі та сформувати образ ідеального церковного діяча радянської доби. Фальсифікація спрямовувалася на зміну таких позицій:

1. С. Проценко мав походити з родини сільської інтелігенції (“сільських вчителів”), а не простих селян (“державних селян”) Чернігово-Сіверщини.

2. Митрополит мав отримати якісну середню та вищу освіту. Тому військова служба та навчання в військовому училищі мала “стиратися”, а для заповнення лакуни вводилося навчання в агрономічному інституті, зсувалися на кілька років студії в духовній академії. Оскільки, відповідно до офіційної біографії, академію С. Проценко не закінчив, тому для повної гуманітарної освіти митрополита вводиться відомості про перебування в стінах Ніжинського історико-філологічного інституту.

Доречно відзначити й такий цікавий момент у некролозі. У ньому детально прописувалися переслідування митрополита та арешти (1926–1928, 1931, 1936 – 1942). Зрозуміло, що інформація про репресії вписувалася в межі курсу на засудження “культу особи” Сталіна. Проте слід підкреслити, що С. Проценко не був реабілітований за життя, а лише помертню – 1989 р.³ Таким чином, автори некрологу підкреслювали, що в СРСР склалася репресивна політика у відносинах з Церквою з 1920-х рр. і що Церква тримається на таких сміливих пастирях, як померлий митрополит.

Таким чином, уведення в науковий обіг нового масиву документів про життєвий шлях митрополита Харківського та Богодухівського Стефана з Ф. 707 та Ф. 711 ЦДІАК України переконують нас, що в СРСР сформувалися практика фальсифікації біографій визначних церковних діячів. У зв'язку з цим доцільно продовжувати студії з цього питання, щоб з'ясувати масштаби цих містифікацій.

Додатки

№ 1

СВИДЕТЕЛЬСТВО

Предъявитель сего Проценко, Стефан Максимович, сын крестьянина, вероисповедания православного на основании Высочайше утвержденных 22 апреля 1868 года, 13 декабря 1894 года и 11 декабря 1895 года мнений Государственного Совета о специальных испытаниях по Министерству

¹ Архиепери Русской Православной церкви (1917–1997). *Прот. Владимир Цыпин История Русской церкви. 1917–1997*. М., 1997. С. 717–769. URL.: https://azbyka.ru/otechnik/Vladislav_Tsyplin/istorija-russkoj-tserkvi-1917-1997/14

² Реабілітовані історією: Чернігівська обл. Кн. 3. С. 37.

³ Реабілітовані історією: Чернігівська обл. Кн. 7. С. 490–491.

Двадцять перша Міжнародна наукова конференція

Народного Просвещения, подвергшись сокращенному испытанию в педагогическом совете Глуховского трехклассного городского Федора Терещенко училища и выдержал оное хорошо (4) удостоен звания учителя начальных училищ с правом преподавать в двухклассных сельских училищах Министерства Народного Просвещения.

Церковному пению обучить может.

В удостоверение чего дано это свидетельство за надлежащим подписанием и приложением печати.

г. Чернигов июля 9 дня 1911 года

Директор народных училищ Черниговской губернии [подпись]

[печать] Делопроизводитель [подпись]

ЦДІАК України, ф. 707, оп. 229, спр. 4а, арк. 17, бланк, машинопис, оригінал.

№ 2

В Киевский Учебный Округ

Окончившего Глуховский Учитель[ский] Институт

Стефана Максимовича Проценко

Прошение

Декабря 15-го дня 1915 года мои документы об окончании учительского института канцелярией Глуховского уч[ительского] института были направлены в Киевский Учебный Округ.

Желая поступить в высшие учебные заведения для продолжения образования, покорнейше прошу Киевский Учебный Округ выдать мне вышеупомянутые документы.

8-го июня 1918 года

Стефан Максимович Проценко

Резолюция: Прислать документы в правление Духовной Академии [подпись] 26/VI

ЦДІАК України, ф. 707, оп. 229, спр. 4а, арк. 18, рукопис, оригінал, автограф С. Проценка.

№ 3

Характеристика

воспитанника Проценко Стефана

окончившего курс Глуховского учительского института в декабре месяце 1915 года

Юноша нижесредних способностей, не прочь иногда поленился и уклониться от работы. В институте занимался настолько, чтобы переходить из класса в класс. Впрочем, уроки давал вполне удовлетворительно, и нельзя отказать ему в педагогических способностях.

До поступления в институт был учителем почти два года.

«Директор Глуховского учительского института»

[Подпись]

ЦДІАК України, ф. 707, оп. 229, спр. 4а, арк. 19, бланк, машинопис, оригінал, автограф Л. Апостолова.

№ 4

Удостоверение

Выдано сие учителю Дубовичскаго народного училища Глуховского уезда, Черниговской губернии, сына крестьянина Стефану Максимовичу Проценку, родившемуся 1889 года, августа 2-го дня, православного вероисповедания, в том, что он, то есть Проценко, как это видно из дел Инспекции, имеет свидетельство об окончании Глуховских педагогических курсов от 5 июня 1911 года, за № 275, а также свидетельство на звание учителя 2-х классных училищ от 9 июля 1911 года, за № 5415, в службе по народному образованию состоит с 12 сентября 1911 года, а в должности упомянутого Дубовичскаго начального училища – с 1 сентября 1912 года, при чем к учительской службе относится ревностно и возложенныя на него обязанности исполняет добросовестно.

Настоящее удостоверение выдано Стефану Проценку вследствие его о том прошения, для представления в Глуховский Учительский Институт при ходотайстве об определении, с при-совокуплении, что никаких обязательств по отношению к учительской службе на нем, Проценке, не имеется, и что к поступлению его в вышеназванный Глуховский Учительский Институт, препятствий со стороны Инспекции не имеется.

Исп[олняющий] д[олжность] Инспектора В. Козырь

ЦДІАК України, ф. 707, оп. 229, спр. 4а, арк. 21–21зв., оригінал, рукопис, автограф В. Козыря; итемпель: инспектора народных училищ 8-го района Чернігівської губернії, 10 липня 1913 р., № 1148.

№ 5

В Канцелярию Киевского Учебного Округа

Окончившаго Глуховский учительский институт
в этом учебном году Стефана Максимовича Проценка – рядового 26-го запасного пехотного
батальона, 4-й роты, 8-го взвода (в г. Кременчуг)

Прошение

Имею честь покорнейше просить Канцелярию Киевского Учебного Округа направить копию моего аттестата об окончании Глуховского учительского института и копию метрического свидетельства в Киевское военно-инженерное училище к 10 марта 1916 г. и сообщить канцелярии вышеупомянутого училища, что если я, Проценко Стефан Максимович, не буду принят в училище, то мои копии канцелярия должна направить по следующему адресу: г. Кременчуг, 26-й запасной пехотный батальон, 4-я рота, 8-й взвод, рядовому Стефану Максимовичу Проценку.

Стефан Максимович Проценко

1916 года, 3-го марта

ЦДІАК України, ф. 707, оп. 229, спр. 4а, арк. 23, рукопис, оригінал, автограф С. Проценка; вихідний номер № 2106, 26/IV 1916 р.; вхідний номер: 1467.

№ 6

Свидетельство

Предъявитель сего Проценко, Стефан Максимович, сын крестьянина, родившейся 2-го апреля 1889 года, православного вероисповедания, окончивший полный курс учения в Шосткинском трехклассном городском училище, состоял слушателем педагогических по правилам 29 июня 1907 года курсов для приготовления учителей и учительниц при Глуховском трехклассном городском Федора Терещенко училище с 12-го августа 1909 года по 5-е июня 1911 года в течение какового времени, при отличн[ом] (5) поведении, занимал общеобразовательными предметами и изучением педагогики, дидактики, методики предметов, преподаваемых в начальных училищах, посещал уроки преподавателей первого, второго и третьего отделений училища и дал уроки по русскому и церковно-славянскому языку – хорошо (4)

арифметике с геометрией – хорошо (4)

истории, географии и естествоведению – хорошо (4)

рисованию – хорошо (4)

чистописанию – хорошо (4)

пению – хорошо (4)

Согласно ст. 18-й правил 29 июня 1907 г. он подвергался в совете курсов испытанию в знании пройденного на курсах при чем оказал успехи:

в Законе Божем – отличные (5)

русском языке с церковно-славянским – хорошие (4)

математике (арифм[етике], алгебре, геометрии) – хорошие (4)

истории – хорошие (4)

пени – удовлетворительные (3)

рисовании и черчении – хорошие (4)

педагогике – хорошие (4)

в методике начального обучения:

русского языка – хорошие (4)

арифметике – удовлетворительный (3)

география и естествоведение – хорошо (4)

Сверх того он, Проценко, обучался военной гимнастике и оказал в ней успехи отличные (5)

В удостоверение чего ему, Проценку, и выдано настоящее свидетельство, на основании статьи 18 вышеизложенных “правил”, за надоежащим подписанием и приложением печати училища.

Июня 5-го дня 1911 года, г. Глухов, № 275.

Заведующий педагогическими курсами

Учитель-инспектор В. Козырь

Члены совета курсов

Секретарь совета курсов

ЦДІАК України, ф. 707, оп. 229, спр. 4а, арк. 24б–24б зв., бланк, машинопис, оригінал, автографи В. Козыря та викладачів педагогічних курсів.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ВУАН	– Всеукраїнська академія наук
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ЗНТШ	– Записки Наукового товариства імені Шевченка
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
ЖМНП	– Журнал Міністерства народного просвещения
КПЛ-А	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-А-НДФ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів” Науково-допоміжний фонд
КПЛ-Н	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Негатив”
КПЛ-ПЛ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Плани”
КПЛ-Ф	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Фотографії”
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НЗ “КПЛ”	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
НМІУ	– Національний музей історії України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УАЩ	– Український археографічний щорічник
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

ЗМІСТ

Двадцята Міжнародна наукова конференція “Церква – наука – суспільство: питання взаємодії” (23–24 червня 2022 р.)

<i>Ванжула О. М.</i>	Архітектурні пам'ятки Чернігова за часів військових конфліктів ХХ–ХХІ ст.: історична ретроспектива та реалії сьогодення	7
<i>Вовк О. Б.</i>	Евакуація церковного майна під час Першої світової війни за документами ЦДІАК України	13
<i>Ведєнєєв Д. В.</i>	Особливості оперативної діяльності радянської спецслужби щодо протестантських деномінацій в Українській РСР під час Другої світової війни	15
<i>Гейда О. С.</i>	Ідеологічна експансія московської митрополії на терени Чернігово-Брянської єпархії як складова гібридних війн ХV–ХVІ ст.	20
<i>Дубовінський Є. В.</i>	Почаївський василіянський монастир під час Польського повстання 1830–1831 рр.	27
<i>Жиленко І. В.</i>	100 років планів: чи не пора втілити?	31
<i>Ластовська О. Л.</i>	Тема війни у щоденниках київського митрополита Серапіона	35
<i>Оліцький В. О.</i>	Вплив Другої світової війни на становище РПЦ в Україні	38
<i>Петрушко Л. А.</i>	Нерадісно-емоційний вимір війни в оригінальній середньовічній літературі	42
<i>Пономарьов О. М.</i>	Обтяження повинностями православної церкви в Молдавському князівстві під час російсько-турецької війни 1768–1774 років	45
<i>Путова Г. В.</i>	Роль храму в умовах збройних конфліктів. Київський собор Святого Олександра під час воєн та революцій (до 180-річчя освячення)	52
<i>Романченко О. Д.</i>	Північна прибудова до пекарні (Ковнірівський корпус): дослідження, реставрація, інтерпретація	57
<i>Сирбу Лівія Заболотна Лілія</i>	Оцифрування культурної спадщини у Національному музеї історії Молдови в рамках наукових проєктів: досвід та виклики сучасності	62
<i>Ситий Ю. М.</i>	Ґрунтовий могильник на посаді Домотканівського городища	67
<i>Скороход В. М. Жигола В. С. Ситий Ю. М.</i>	Дослідження цвинтаря Покровської церкви у Чернігові 2021 р.	70
<i>Травкіна О. І.</i>	Пошкоджена війною ікона Богородиці із Успенського собору Єлецького монастиря м. Чернігова	73
<i>Черевко І. А.</i>	Захист від підтоплення території гостинного двору Києво-Печерської лаври: історичний досвід, проблеми, вирішення	79

**Двадцять перша Міжнародна наукова конференція
“Церква – наука – суспільство: питання взаємодії”
(31 травня – 1 червня 2023 р.)**

***Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу:
інтердисциплінарні дослідження***

<i>Гейда О. С.</i>	Вкладні написи на пам’ятках з чернігівської П’ятницької церкви та реконструкція її історії першої половини XVII ст.	86
<i>Piotr Hubicki, Dr. Karolina Studnicka-Mariańczyk</i>	Dzieje kościelne miasta Częstochowy w okresie II wojny światowej	94
<i>Крайня О. О.</i>	Моці святих печерських у Микільській лікарняній церкві Києво-Печерської лаври та деякі зауваги до історії фундації храму	100
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	До питання атрибуції постатей на іконі “Покрова Богородиці” в іконостасі Софійського собору (м. Київ)	110
<i>Пєфтіць Д. М.</i>	Матеріали передскіфського часу з досліджень Митрополичого саду	117
<i>Пітатєлева О. В.</i>	Волинські розписи І.С. Їжакевича в контексті нового церковного мистецтва	120
<i>Прокоп’юк О. Б.</i>	Гетьманські земельні вклади Києво-Печерській лаврі: мотиви та особливості	128
<i>Терещук О. М.</i>	Дорогоцінні вклади XVI–XVIII ст. до Києво-Печерської лаври роботи українських золотарів із зібрання Скарбниці НМІУ	132

Писемні джерела з історії християнської церкви: дослідження та інтерпретація

<i>Варивода А. Г.</i>	Архівні джерела до історії гаптарської справи у Києво-Флорівському Вознесенському монастирі XVIII ст.	138
<i>Вєдєнєєв Д. В.</i>	Конфесійний напрям у діяльності зовнішньої розвідки органів державної безпеки Української РСР (1945–1991)	143
<i>Жилєнко І. В.</i>	Ранні редакції житія св. Варвари в Україні	148
<i>Крижанівський В. М.</i>	Невідомі сторінки життя митрополита Харківського та Богодухівського Стефана за матеріалами ЦДІАК України	153
<i>Кузьмук О. С.</i>	Три документи до історії Києво-Подільської протопопії XVIII ст.	159
<i>Кузьмук О. С.</i>	Зображення сакральних споруд Київської губернії XIX століття у матеріалах фонду 127 ЦДІАК України	165
<i>Ластовська О. Л.</i>	Український світ Києва за матеріалами щоденників митрополита Серапіона	169
<i>Ластовський В. В.</i>	Святий Макарій Токаревський: три житія чи одне?	172
<i>Осієвська О. М.</i>	Цифровізація архівних церковних документів як засіб оптимізації наукових досліджень	175

<i>Нікітенко М. М.</i>	Літургійні змісти “Києво-Печерського патерика” як ключ до розуміння давньоруської історії	179
<i>Пономарьов О. М.</i>	Останні дні життя графа Рум’янцева-Задунайського	181
<i>Путова Г.В.</i>	Джерела до вивчення історії київського римо-католицького собору Святого Олександра	184
<i>Соломко Т. М.</i>	“Оптимізація” фонду “Київська духовна консисторія” в 30–50-х роках минулого століття	188

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Максим Остапенко, кандидат історичних наук, генеральний директор Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *голова*

Ярослав Файзулін, кандидат історичних наук, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – *співголова*

Ольга Вовк, начальник відділу давніх актів Центрального державного історичного архіву України, м. Київ

Всеволод Івакін, кандидат історичних наук, завідувач відділу археології Києва ІА НАН України

Анна Яненко, кандидат історичних наук, заступниця начальника відділу історії та археології Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”

Костянтин Крайній, кандидат історичних наук, заступник генерального директора з наукової роботи Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *відповідальний секретар*

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Валерій Ластовський, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Рафал Димчик, доктор габлітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані

Норберт Моравець, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длugoша в Ченстохові

Кароліна Студницька-Мар'янчик, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длugoша в Ченстохові

Ольга Крайня, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник, Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

Сергій Тараненко, кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідного відділу археології, Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”
Протокол № 4 від 16.05.2024 р.

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Двадцятої (23–24 червня 2022 р.) та Двадцять першої (31 травня – 1 червня 2023 р.) Міжнародних наукових конференцій / Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”. Київ, 2024. 192 с.

У збірнику вміщено статті українських та іноземних дослідників, присвячені актуальним історичним, історіографічним, джерелознавчим та археографічним питанням дослідження історії Церкви; проблемам реставрації та збереження християнських пам'яток, археологічним дослідженням.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква – наука – суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали
Двадцятої (23–24 червня 2022 р.) та
Двадцять першої (31 травня – 1 червня 2023 р.)
Міжнародних наукових конференцій

КИЇВ – 2024

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії

Матеріали Двадцятої (23–24 червня 2022 р.) та

Двадцять першої (31 травня – 1 червня 2023 р.)

Міжнародних наукових конференцій

Відповідальний за випуск

Крайній К. К.

Корегування, дизайн, верстка

Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 8

тел. 044-406-63-27

e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Формат 60×84/8 Друк цифровий

Гарнітура Times New Roman. Ум.-друк. арк.: 22,32

Виготовлювач: ФОП Андрієвська Л. В.

м. Київ, вул. Бориспільська, 9

Свідоцтво: серія В03 № 919546 від 19.09.2004 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2022 - 2023

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
ДВАДЦЯТОЇ ТА ДВАДЦЯТЬ ПЕРШОЇ
МІЖНАРОДНИХ НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ

КИЇВ – 2024